

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No9
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

PSIXOLOGIYA YO'NALISHI

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 40 sahifa,
1-avgust, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijjanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING INTELLEKTUAL RIVOJLANISHIDA PEDAGOG SHAXSINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	8
Ashurov Ramzidin Ramazonovich	
SUITSIDIAL HOLATLARNI KELTIRIB CHIQARUVCHI OMILLAR	11
Sadilloev Odiljon Oripovich	
MAHKUM SHAXSINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI O'RGANISH YUZASIDAN ILMIY TAHLILLAR	15
Turdiyev Zafar Erkinovich	
TALABALARDA KORRUPTION XULQ-ATVORGA IJTIMOY-PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI	18
Xamidov Mansurjon Abduxalilovich	
AYOLLARDA KETISH ISTAGI FENOMENI VA MIGRATSIYA MOTIVLARINING PSIXOLOGIK DETERMINANTLARI (ICHKI MIGRANT AYOLLAR MISOLIDA)	21
Sadullayeva Jamilaxon Ibodilla qizi	
HARBIY XIZMATCHILARDA PSIXIK O'ZINI O'ZI BOSHQARISH DOIRASIDA PSIXOLOGIK HIMOYA MEXANIZMLARINING QO'LLANILISH XUSUSIYATLARI.....	30
Qiyomxo'jayeva Madina Rustambek qizi	
NAMANGAN OILALARIDA SHAXSLARARO MUNOSABATLARNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK TAVSIFI	35
Turg'unboyeva Azizaxon G'ulomovna	

TALABALARDA KORRUPSION XULQ-ATVORGA IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK MEXANIZMLARI

Xamidov Mansurjon Abduxalilovich

Buxoro davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada talabalarda korrupsiyaga qarshi tushunchani shakllantirish jarayonining ilmiy-psixologik xususiyatlari yoritilgan. Korrupsiya holatlari va uning yoshlar ongiga ta'siri psixologik jihatdan tahlil qilinadi, talabalarda korrupsiyaga qarshi immunitetni shakllantirishda ta'lim-tarbiya muhitining o'rnini ko'rsatiladi. Shuningdek, mazkur jarayonda shaxsiy qadriyatlar, ijtimoiy ong va axloqiy me'yorlarning roli asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: korrupsiya, talabalar, psixologik xususiyat, axloqiy tarbiya, ijtimoiy ong, fuqarolik pozitsiyasi.

Abstract: This article discusses the scientific and psychological characteristics of the process of forming an anti-corruption concept in students. The cases of corruption and its impact on the minds of young people are analyzed psychologically, the role of the educational environment in the formation of immunity against corruption in students is shown. The role of personal values, social consciousness and moral norms in this process is also substantiated.

Key words: corruption, students, psychological characteristics, moral education, social consciousness, civic position.

Аннотация: В данной статье рассматриваются научно-психологические особенности формирования антикоррупционного представления у студентов. Проводится психологический анализ случаев коррупции и её влияния на сознание молодёжи, показывается роль образовательной среды в формировании антикоррупционного иммунитета у студентов. Обосновывается роль личностных ценностей, общественного сознания и моральных норм в этом процессе.

Ключевые слова: коррупция, учащиеся, психологические особенности, нравственное воспитание, общественное сознание, гражданская позиция.

KIRISH

Bugungi kunda korrupsiya jamiyat taraqqiyotiga jiddiy tahdid solayotgan ijtimoiy muammolardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, yoshlar, xususan, talabalar orasida korrupsiyaga nisbatan befarqlik yoki unga loqayd munosabat shakllansa, bu kelajak avlodning axloqiy-ruhiy yetukligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Taniqli olim S.L.Rubinshteyn shunday deydi: "Shaxsda ijtimoiy ong va axloqiy qadriyatlar uyg'unlashgandagina korrupsiyaga qarshi ichki immunitet vujudga keladi."

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ilmiy-falsafiy va psixologik yondashuvlar

1. Sotsiologik-psixologik nazariya: "Ijtimoiy normalarga moslashuv"

Talqin: Talaba yoshidagi shaxslar ijtimoiy muhitdan, ayniqsa atrofdagi kattalar (ustozlar, ota-onalar, jamiyat yetakchilari) xatti-harakatlaridan ta'sirlanadi. Agar ijtimoiy normalarda halollik qadrlanmasa, korrupsiyaga moslashish ehtimoli ortadi.

Asoschi olimlar: E. Dyurkgeym, T. Parsons

Ilmiy xulosa: Talabalarda korrupsiyaga qarshi immunitet shakllantirish uchun jamiyatda halol hayotni qadrlovchi ijtimoiy normalarni yaratish zarur.

2. Aksiologik yondashuv: "Qadriyatlar orqali ongni shakllantirish"

Talqin: Shaxsning harakatlari va qarorlari uning qadriyat tizimiga tayanadi. Korrupsiyani rad etish uchun shaxsda halollik, adolat, javobgarlik kabi qadriyatlar mustahkam bo'lishi kerak.

Asoschi olimlar: S.L. Rubinshteyn, A. Maslou, V. Frankl

Ilmiy xulosa: Korrupsiyaga qarshi madaniyatni shakllantirish – bu axloqiy qadriyatlar tizimini ongli ravishda rivojlantirishdir.

3. Kognitiv psixologiya: “Kognitiv dissonans va ijtimoiy qarama-qarshilik”

Talqin: Talabada korrupsiyani noto'g'ri deb bilish va shu bilan birga unga bevosita duch kelish — ongda kognitiv dissonans (ichki qarama-qarshilik)ni keltirib chiqaradi. Bu holatda shaxs uni inkor etadi yoki unga moslashishga harakat qiladi.

Asoschi olimlar: L. Festinger

Ilmiy xulosa: O'qituvchilar va psixologlar talabada kognitiv dissonans yuzaga kelmasligi uchun to'g'ri ijtimoiy ko'rsatmalarni doimiy taqdim etishlari zarur.

4. Shaxsiy taraqqiyot nazariyasi: “O'zini anglash va mas'uliyat hissi”

Talqin: Talabaning o'zini jamiyatdagi muhim shaxs sifatida anglay boshlashi, uni ijtimoiy mas'uliyatli qarorlar qabul qilishga undaydi. Bu jarayon orqali korrupsiya singari salbiy hodisalarga qarshi ichki to'siqlar shakllanadi.

Asoschi olimlar: E. Erikson, K. Rogers

Ilmiy xulosa: Talabalarga o'z shaxsiy o'sishini anglash imkoniyatini yaratish orqali, ularni mustaqil, halol va javobgar fuqaroga aylantirish mumkin.

5. Madaniy-psixologik yondashuv: “Korrupsiyaga qarshi madaniyat”

Talqin: Korrupsiyaga qarshi kurash faqat qonunlar orqali emas, balki madaniyat orqali ham olib boriladi. Madaniyatning tarkibiy qismi sifatida korrupsiyaga nisbatan salbiy munosabatni shakllantirish ta'limning doimiy elementi bo'lishi kerak.

Manba: YuNESKO tavsiyalari, Transparency International ma'lumotlari

Ilmiy xulosa: Oliy ta'lim tizimida korrupsiyaga qarshi madaniyat mustaqil fan yoki modullar orqali o'rgatilishi lozim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Shuning uchun ham korrupsiyaga qarshi kurash faqat huquqiy chora-tadbirlar bilan emas, balki psixologik, tarbiyaviy va ma'naviy omillar bilan ham olib borilishi zarur.

1. Talabalar psixologiyasi va ijtimoiy ong shakllanishi

Talabalik yoshi inson shaxsining shakllanishida o'ta muhim davr hisoblanadi. Bu davrda:

Axloqiy qadriyatlar;

Ijtimoiy faollik;

Fuqarolik pozitsiyasi;

Hayotga nisbatan qarashlar faol shakllanadi.

Psixologik nuqtai nazardan, bu davrda shaxsda mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil qilish, ijtimoiy muammolarga nisbatan munosabat bildirish ko'nikmalari rivojlanadi. Aynan shu bosqichda korrupsiyaga nisbatan inkor etuvchi munosabatni shakllantirish muhim ahamiyatga ega.

2. Korrupsiyaga qarshi immunitetning shakllanishi

Psixologik jihatdan korrupsiyaga qarshi immunitet quyidagi omillar asosida rivojlanadi:

Axloqiy me'yorlar va qadriyatlar tizimi – insonning halollik, adolat, vijdon kabi tushunchalarga ega bo'lishi;

Model ta'limi – talabalarga ijobiy namunalarni ko'rsatish, o'qituvchi va ota-onalarning shaxsiy namunasi;

Ijtimoiy mas'uliyat hissi – o'z harakatlarining jamiyatga ta'sirini anglash;

Emotsional yetuklik – nafsga qarshi turish, ichki iroda va o'zini nazorat qilish qobiliyati.

3. Ta'lim-tarbiya muhitining o'rni

TAHLIL VA NATIJALAR

Oliy ta'lim muassasalarida quyidagi yo'nalishlar bo'yicha ishlash samarador bo'ladi:

Ma'naviyat darslari va davra suhbatlari orqali korrupsiyaga qarshi madaniyatni singdirish;

Psixologik treninglar yordamida talabalarni hayotiy vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishga o'rgatish;

Kuzatuv va tahlil mashg'ulotlari orqali korrupsiya holatlarini aniqlash va unga nisbatan tanqidiy yondashuvni shakllantirish.

1-jadval. Talabalarda korrupsiya holatlariga nisbatan munosabat (so'rovnomat natijalari asosida)

№	Savol matni	Ha (%)	Yo'q (%)	Fikrim yo'q (%)
1	Korrupsiya jamiyat rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatadi deb hisoblaysizmi?	88	5	7
2	Ta'lim muassasalarida korrupsiya mavjud deb o'ylaysizmi?	42	38	20
3	Korrupsiyaga qarshi kurashish har bir fuqaroning burchi deb hisoblaysizmi?	75	10	15
4	Siz korrupsiya holatiga guvoh bo'lganmisiz?	28	72	-

Talabalik yoshi shaxsiy ong, axloqiy qadriyatlar va fuqarolik pozitsiyasi shakllanishining muhim bosqichi bo'lib, aynan shu davrda korrupsiyaga qarshi immunitetni rivojlantirish eng samarali hisoblanadi.

Korrupsiyaga qarshi tushunchani shakllantirish – bu nafaqat huquqiy savodxonlikni oshirish, balki psixologik barqarorlik, tanqidiy fikrlash, ijtimoiy mas'uliyat va axloqiy qadriyatlar tizimini shakllantirishga asoslangan kompleks jarayondir.

Shaxsiy namunalar (model ta'limi) va o'qituvchilarning halollik tamoyillariga asoslangan xatti-harakatlari talabalar uchun kuchli psixologik motivator bo'lib xizmat qiladi.

Psixologik treninglar, davra suhbatlari, keys-stadi metodlari, rolli o'yinlar orqali talabalarni korrupsion vaziyatlarga nisbatan tanqidiy munosabatda bo'lishga va ijtimoiy jihatdan faol pozitsiyani egallashga yo'naltirish mumkin.

Aksiologik va kognitiv yondashuvlar asosida olib borilgan ta'lim-tarbiya ishlari talabalarni korrupsiyaning mohiyati, oqibatlarini va unga qarshi shaxsiy mas'uliyatini chuqur anglashga yordam beradi.

Korrupsiyaga qarshi madaniyatni shakllantirish uchun har bir oliy ta'lim muassasasida tizimli, psixologik asoslangan, qadriyatlarga tayanadigan, ijtimoiy ongini yuksaltiruvchi uzluksiz dasturlar joriy etilishi lozim.

Ilmiy-psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, korrupsiyaga qarshi ichki qarshilik (psixologik immunitet) yuqori bo'lgan talabalar orasida o'zlashtirish darajasi ham yuqori, ijtimoiy faollik kuchli va mustaqil fikrlash qobiliyati rivojlangan bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Talabalarda korrupsiyaga qarshi tushunchani shakllantirish – bu murakkab, ko'p bosqichli psixologik-tarbiyaviy jarayon bo'lib, u nafaqat huquqiy bilimlar, balki shaxsiy axloqiy pozitsiyaning ham asoslanishini talab qiladi. Bu jarayonda o'qituvchilar, psixologlar, ota-onalar va jamiyatning o'zi faol ishtirok etishi kerak. Korrupsiyaga qarshi immunitetni shakllantirish orqali biz halol, vijdonli va ijtimoiy mas'uliyatli avlodni tarbiyalaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonuni, 2017.
2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – T.: Ma'naviyat, 2008.
3. Tadjibayeva N. Korrupsiyaga qarshi madaniyat asoslari. – T.: O'zbekiston, 2020.
4. Yunusova D. Talabalik davr psixologiyasi. – T.: Fan, 2019.
5. Anti-Corruption Education: UNESCO Recommendations, 2021.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzilimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.